

SAN ROCCO

GUERRIERI GIOVANNI FRANCESCO

(Fossombrone 1589 - Pesaro 1655)

INVENTARIO: 069

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto fu eseguito come soprapporta per Marcantonio Borghese che chiese a Giovan Francesco Guerrieri nel 1617 di realizzare questa tela e il suo *pendant* - un "S. Christofano" - per decorare una delle sale di Palazzo Borghese di Ripetta (Della Pergola 1956; Fumagalli 1997). Qui la tela dovette rimanere almeno fino alla prima metà del Seicento poiché Iacomo Manilli, che descrisse la villa nel 1650, non ne fa alcuna menzione. Nel 1700, invece, come attestato dalle parole di Domenico Montelatici (1700, p. 211), il quadro fu portato presso il Casino di Porta Pinciana, descritto dal noto autore come "[...] S. Rocco a giacere in habito da pellegrino, appoggiato sul gomito, e rivolto con la faccia al Cielo, toccando col dito indice della sinistra la piaga, che ha nella coscia di maniera molto stimata".

Inventariato come opera di ambito bolognese nel 1790, il dipinto fu avvicinato dall'estensore degli elenchi fidecommissari del 1833 alla scuola dei Carracci, giudizio accolto positivamente sia da Giovanni Piancastelli (1891, p. 211), sia da Adolfo Venturi (1893, p. 70) che accennò timidamente a Giovanni Lanfranco. Ritenuto di "un cattivo guercinesco" da Giulio Cantalamessa (1912, p. 69), il quadro fu messo in rapporto con i modi di Dirck van Baburen da Roberto Longhi (1928) che giustamente vi individuò "ricordi dell'arte fiamminga di trapasso mista di manieristico e prorubensiano"; riconosciuti in buona parte anche da Aldo De Rinaldis (1937, p. 326) che assegnò il *San Rocco* a un pittore olandese. Come per *Lot e le figlie* ([inv. 45](#)), a mettere un punto alla questione fu Paola della Pergola (1959, pp. 95-96) che, grazie a un documento dell'Archivio Borghese (Della Pergola 1956, pp. 225-228), restituì senza alcun dubbio l'opera al pittore marchigiano la cui straordinaria cultura figurativa, ricca di esperienze romane, toscane e fiamminghe, fu alla base dei molti pareri contrastanti sorti intorno al dipinto.

La tela rappresenta il santo di Montpellier, ritratto nelle vesti di un pellegrino secondo quanto riportato dai testi agiografici. Sdraiato come un qualsiasi popolano, il taumaturgo è dipinto in un momento di riposo mentre con un dito si sta toccando una piaga, segno del terribile flagello della peste che costrinse Rocco a rifugiarsi in un luogo isolato lungo il fiume Trebbia, dove un cane si prese cura di lui, portandogli quotidianamente un pezzo di pane. Questo tema, caro alla pietà dei fedeli, fu tradotto dal pittore con una forte vena naturalistica conferendo alla scena un tono rustico, enfatizzato tra l'altro da una pennellata torbida (cfr. Emiliani 1997) e dall'uso di una luce

calda che mette in evidenza i segni lasciati dal tempo sul corpo del santo, donando una certa matericità alle stoffe e alla natura morta in primo piano.

Un pagamento al corniciaio doratore Annibale Durante, datato 1618 (Della Pergola 1959; Fumagalli 1997) attesta che a tale data il dipinto era stato già ultimato.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 211;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 211;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 70;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese, 1911-1912, n. 69;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 26-8, 182;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760*, in "Archivi", III-IV, 1937, p. 226;
- R. Longhi, *Ultimi studi sul Caravaggio e la sua cerchia*, in "Proporzioni", I, 1943, p. 55, n. 71;
- V. Golzio, *Il Seicento e il Settecento*, Torino 1950, pp. 370, 375;
- P. della Pergola, *Giovan Francesco Guerrieri a Roma*, in "Bollettino d'Arte", XLI-XLIV, 1956, p. 214;
- A. Emiliani, *Giovan Francesco Guerrieri*, Urbino 1958, p. 106;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 95-96, n. 135;
- K. Rozman, *Painter Franc Kav?i?/caucig and his drawings of old masterpieces*, in "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, 1974-1976, p. 54;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 176;
- A. Emiliani, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone*, a cura di A. Emiliani e M. Cellini, Bologna 1991, pp. 34-35, n. 23;
- A. Emiliani, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone*, a cura di A. Emiliani e M. Cellini, Bologna 1997, p. 75, n. 23;
- E. Fumagalli, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri. Un pittore del Seicento fra Roma e le Marche*, catalogo della mostra (Fossombrone, Chiesa di San Filippo, 1997), a cura di M. Cellini, C. Pizzorusso, Venezia 1997, pp. 94-95, n. 10;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 27.

English version

SAINT ROCCO

GUERRIERI GIOVANNI FRANCESCO

(Fossombrone 1589 - Pesaro 1655)

INVENTORY: 069

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting was made as an overdoor for Marcantonio Borghese, who in 1617 asked Giovan Francesco Guerrieri to execute it and its pendant – a ‘St Christopher’ – to decorate one of the rooms of Palazzo Borghese in Ripetta (Della Pergola 1956; Fumagalli 1997). The work remained here until at least the mid-17th century, given that Iacomo Manilli did not mention it in his description of the villa. By contrast, from a comment of Domenico Montelatici (1700, p. 211) we know it had been moved to the Casino di Porta Pinciana by the beginning of the following century: ‘[...] a reclined St Roch dressed as a pilgrim, leaning on his elbow, his face turned toward Heaven. With the index finger of his left hand he touches the sore on his thigh. A well-executed work’.

Listed as a work of the Bolognese school in the 1790 inventory, the painting was attributed to the Carracci circle in the *Inventario Fidecommissario* of 1833, an opinion accepted by both Giovanni Piancastelli (1891, p. 211) and Adolfo Venturi (1893, p. 70), who, however, also timidly proposed Giovanni Lanfranco as the artist. Giulio Cantalamessa (1912, p. 69), meanwhile, described it as ‘a poor imitation of Guercino’. In 1928, Roberto Longhi pointed to the style of Dirck van Baburen, rightly identifying elements that ‘recall Flemish art in a transitional period that mixed Mannerist and proto-Rubensian influences’. These characteristics were also noted by Aldo De Rinaldis (1937, p. 326), who attributed this *St Roch* to a Dutch painter. As in the case of *Lot and His Daughters* (inv. no. 45), Paola della Pergola (1959, pp. 95-96) put a definitive end to the debate when she affirmed that the painting in question was the work of the artist from Fossombrone, basing her conclusion on a document found in the Borghese Archive (Della Pergola 1956, pp. 225-228). Indeed, the contrasting opinions that had until then been expressed about the work’s origin stemmed from Guerrieri’s extraordinary artistic culture, which combined the experiences of various schools – Roman, Tuscan and Flemish.

The painting represents the saint from Montpellier, dressed in pilgrim’s garb, in accordance with what is written in hagiographic works. Reclining like an ordinary commoner, the healer is depicted in a moment of rest while he points to a sore, a sign of the terrible plague that forced Roch to take shelter in an isolated place along the River Trebbia. It was here that a dog took care of him, bringing him a piece of bread every day. The artist represented this subject – much beloved by the faithful – in a markedly naturalistic vein, imbuing the scene with a rustic tone. This effect was achieved, for example, by employing murky brushstrokes (see Emiliani 1997) and by using a warm light that underscores the signs that the passage of time left on the saint’s body, while also lending a certain materiality to the fabrics and still lifes in the foreground.

A payment made to the framer and gilder Annibale Durante, dated 1618 (Della Pergola 1959; Fumagalli 1997), proves that the painting had been completed by that year.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l’ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 211;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 211;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 70;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese, 1911-1912, n. 69;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 26-8, 182;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760*, in “Archivi”, III-IV, 1937, p. 226;
- R. Longhi, *Ultimi studi sul Caravaggio e la sua cerchia*, in “Proporzioni”, I, 1943, p. 55, n. 71;
- V. Golzio, *Il Seicento e il Settecento*, Torino 1950, pp. 370, 375;

- P. della Pergola, *Giovan Francesco Guerrieri a Roma*, in "Bollettino d'Arte", XLI-XLIV, 1956, p. 214;
- A. Emiliani, *Giovan Francesco Guerrieri*, Urbino 1958, p. 106;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 95-96, n. 135;
- K. Rozman, *Painter Franc Kavčič and his drawings of old masterpieces*, in "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, 1974-1976, p. 54;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 176;
- A. Emiliani, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone*, a cura di A. Emiliani e M. Cellini, Bologna 1991, pp. 34-35, n. 23;
- A. Emiliani, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone*, a cura di A. Emiliani e M. Cellini, Bologna 1997, p. 75, n. 23
- E. Fumagalli, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri. Un pittore del Seicento fra Roma e le Marche*, catalogo della mostra (Fossombrone, Chiesa di San Filippo, 1997), a cura di M. Cellini, C. Pizzorusso, Venezia 1997, pp. 94-95, n. 10;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 27.

